

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Afonso Teixeira - RA: 1704260

Alessandro Celso Silvério - RA: 1710050

Fabiana Gonçalves Nascimento - RA: 1708346

Fabio Pereira da Silva - RA: 1701583

João Carlos Martins - RA: 1714359

João Ricardo dos Santos - RA: 1710110

Wagner Rodrigues Antunes - RA: 1708550

**ENSINO DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS**

“Utilização de Matrizes com Aplicação Metodológica
para Educação de Jovens e Adultos”

Apresentação do Projeto Integrador:

<<https://youtu.be/apY25yISW-c>>

São Paulo –SP

2020

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**ENSINO DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS**

“Utilização de Matrizes com Aplicação Metodológica
para Educação de Jovens e Adultos”

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Tutora: Ana Amabile Borda

São Paulo –SP

2020

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Título do trabalho: ENSINO DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - “Utilização de Matrizes com Aplicação Metodológica para Educação de Jovens e Adultos”; Relatório Técnico-Científico (Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**; Tutora: Ana Amabile Borda; Pólo “CEU Rosa da China”; 2020.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia prática, direta e motivadora para o ensino de matrizes na Educação de Jovens e Adultos. Consiste em utilizar exemplos práticos e diários da utilização de matrizes como forma de motivar os alunos a compreender e analisar dados que se encontram ao redor cotidianamente. Dessa forma aceitarão a matéria com mais facilidade e perceberão que o conteúdo não é assustador quanto se apresenta, quebrando alguns dogmas com relação a matéria. Vale ressaltar que, além dos métodos e ferramentas, a peça chave para o sucesso da proposta é a interação social. De nada adiantará todo recurso e toda gama de atividades se a aproximação dos indivíduos, enquanto seres humanos, não acontecer. Por fim, mas não menos importante, resta a certeza de que para o projeto ter sucesso é necessário um grau de interação superior à média cotidiana e uma efetiva colaboração e aceitação por parte da escola e de todos envolvidos.

PALAVRAS CHAVES: Metodologia, Matrizes, Educação, Jovens, Adultos, Motivar.

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; SILVÉRIO, Alessandro Celso – RA: 1710050; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Title of the work: TEACHING OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF YOUTH AND ADULT EDUCATION - "Use of Matrices with Methodological Application for Youth and Adult Education"; Technical-Scientific Report (Bachelor in Natural Sciences and Mathematics) – **Virtual University of the State of São Paulo**; Tutor: Ana Amabile Borda; Campus “CEU Rosa da China”; 2020.

ABSTRACT

The present work aims to present a practical, direct and motivating methodology for teaching matrices in Youth and Adult Education. It consists of using practical and daily examples of the use of matrices as a way to motivate students to understand and analyze data that are around daily. That way they will accept the matter more easily and will realize that the content is not scary when presented, breaking some dogmas regarding the matter. It is worth mentioning that, in addition to methods and tools, the key to the proposal's success is social interaction. Any resource and range of activities will be useless if the approach of individuals, as human beings, does not happen. Last, but not least, the certainty remains that for the project to be successful, it is necessary to have a higher degree of interaction than the daily average and an effective collaboration and acceptance by the school and all involved.

KEYWORDS: Methodology, Matrices, Education, Youth, Adults, Motivate

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Estrutura da Matriz.....	21
Figura 2 – Matriz de Ordem 3x3	22

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO	7
1.1) PROBLEMAS	8
1.2) OBJETIVOS	9
1.3) JUSTIFICATIVA	11
2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	13
2.1) MATEMÁTICA ENTRE OS POVOS	13
2.2) A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC).....	16
2.3) A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).....	19
3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS	22
4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS.....	29
5) CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	30
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
ANEXOS.....	34
ANEXO I – ENTREVISTA PARA PROFESSOR.....	34
ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS.....	35
ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO.....	36
ANEXO IV – REUNIÕES DO GRUPO.....	37
ANEXO V – LOCAL ESCOLHIDO	38
ANEXO VI – SALA DE AULA.....	39

1) INTRODUÇÃO

Com o avanço da sociedade cada vez mais crescente, há uma necessidade urgente no processo da aprendizagem, de se aprender uma linguagem onde gere aceitação e receptividade, pois a Educação de Jovens e Adultos visa recuperar o tempo perdido para aqueles que, por diferentes motivos, não puderam acompanhar os estudos nas fases consideradas “cronologicamente adequadas” para aprendizagem.

O conhecimento se dá nas relações sujeito-objeto-realidade com a mediação do professor. Conhecer o funcionamento cognitivo e a capacidade de planejar as atividades que são realizadas, controlar suas execuções e avaliar seus resultados para detectar erros, modificar a atuação, conhecer as suas peculiaridades e o potencial são de grande relevância para o professor compreender o aprendizado do aluno.

Segundo Coelho (2002, p.11), “a aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maturo, diante de uma situação – problema sob a forma de uma mudança de comportamento em função da experiência”. A aprendizagem abrange: hábitos, aspectos da vida afetiva, assimilação de valores culturais, funcionais, raciocínio, análise, imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos.

Porém, o que se vê é o aluno não problematizar, não questionar, só recebe e acomoda o conhecimento passado, desvinculado da realidade em que vive. A maturação, sugerida por Coelho, não é o problema neste caso, pois, na maioria dos casos, não carecem de falta de experiências. O ponto fulcral é a ausência de motivações que leva o aluno a um estado de letargia, causando desinteresse e o propalado distanciamento da realidade.

1.1) PROBLEMAS

Diante da falta de interesse, a assimilação do tema “Utilização de Matrizes com Aplicação Metodológica para Educação de Jovens e Adultos” encontra resistência, pois, é um assunto visto com boa dose de rejeição por alguns alunos, haja visto, que é abordado nos Ensino Médio, período em que o aluno já “se permitiu” o enraizamento de alguns preconceitos: “Matemática é difícil”, “a matéria é chata”, “não consigo aprender”, etc. Como premissa deste trabalho, a utilização de exemplos corriqueiros na utilização de Matrizes poderá fornecer ao professor condições de estreitar as relações entre o aluno e o tema, aumentando seu leque de ferramentas para o ensino e melhorando os níveis de aprendizagem por parte dos alunos.

A criação de uma metodologia prática como alternativa e ferramenta para o processo de aprendizagem é uma forma de romper com as barreiras da falta de estímulo, desse distanciamento da realidade e do enorme número de evasão no quadro escolar. Introduzir os conteúdos da Matemática através de situações do dia a dia direcionando-as a um objetivo, a Aprendizagem Matemática, pode levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um caminho interessante no aprendizado.

A matemática vem sendo insistentemente trabalhada de modo abstrato, onde as fórmulas e regras vêm sendo aplicadas de maneira puramente mecânica, aulas são irritantemente teóricas e exercícios matemáticos excessivamente individualizados. Eis algumas das razões porque a aproximação da Matemática ao cotidiano do aluno se faz importante.

É importante ressaltar, apenas como salvaguarda e para se evitar erros comuns neste abrangente conceito, que não se deve considerar os exemplos propostos simplesmente como passatempo ou descontração, mas um meio para se atingir um fim, uma outra ferramenta que permite ao professor e ao aluno superarem seus obstáculos de ensino/aprendizagem.

1.2) OBJETIVOS

Neste Projeto Integrador (PI), será discutido o ensino de Matemática no contexto da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. O objetivo será abordar as nuances e peculiaridades sobre o ensino de matrizes na Educação de Jovens e Adultos. Para atingirmos esse objetivo teremos como apoio as disciplinas de “Educação de Jovens e Adultos”, “Práticas para o Ensino de Matemática”, “Metodologia para Educação Básica: resolução de problemas” e “Cálculo Numérico”.

Com o objetivo estabelecido, o horizonte parecia próximo, sem maiores dificuldades. Contudo, atingir o objetivo foi exponencialmente dificultado, pois, a limitação imposta pela pandemia mundial de Covid-19 que assola o mundo, especificamente o Brasil, trouxe uma nova realidade. Por determinações dos gestores públicos, visando prevenção e contenção da pandemia, quaisquer atividades que causem aglomerações de pessoas estão suspensas desde o dia 23/03/2020. Entre as medidas de prevenção estão suspensas as atividades educacionais presenciais.

Diante desta restrição, algumas dúvidas surgiram. Como fazer entrevistas e avaliações necessárias ao desenvolvimento do Projeto Integrador? Como alcançar um resultado palatável, empírico? As respostas trouxeram uma nova percepção de que o objetivo deveria ser dividido em dois aspectos, Objetivos Gerais e Objetivos Específicos, cada qual abordando, e às vezes confrontando, utopia e realidade. No contexto ideal, a utopia aponta para o sistema educacional perfeito, porém a realidade oferece um cenário pouco otimista e aparentemente tenebroso.

O objetivo geral é levar aos alunos o conteúdo da matéria, o ensino das Matrizes, de maneira simples e direta. Pressupõe-se que o professor está apto para transmitir o conhecimento e o aluno para recebê-lo. Em um cenário onde todos os alunos e professores não tem problemas e nenhuma dificuldade, de qualquer ordem ou natureza, esse objetivo é facilmente atingido. O professor entra na sala, transmite o conteúdo da disciplina e os alunos assimilam facilmente. Mas não se trata de um mundo utópico e a realidade educacional brasileira se impõe, com as desigualdades e problemas existentes em sala de aula.

Os objetivos específicos se referem a este mundo real, o mundo das discrepâncias sociais e educacionais. Entender o perfil dos alunos é essencial, descobrir quais motivos os

trouxeram de volta aos estudos. Tal conhecimento é primordial para encontrar os estímulos de aprendizagem adequados para motivar os alunos. A pandemia veio de encontro a este estudo, impossibilitando uma pesquisa aprimorada. Os objetivos específicos serão direcionados ao professor, oferecendo a ele uma metodologia prática, corriqueira, baseada em experiências do dia a dia.

A proposta é fazer o professor apresentar Matrizes ao aluno através de exercícios que envolvam planilhas de salário, cálculos de média escolar, contas de luz, etc. Com a aproximação de temas que são conhecidos pelos alunos espera-se que o interesse seja despertado e a sensação de dificuldade da matéria seja abrandada, criando interesse por mais conhecimento, além de oferecer uma interação maior entre alunos e professor.

1.3) JUSTIFICATIVA

O conhecimento e a aprendizagem, ao que parece, nunca foram tão valorizados como nos anos mais recentes. As sociedades modernas, marcadas pelas transformações tecnológicas, exigem respostas cada vez mais rápidas e habilidades múltiplas dos profissionais, os quais necessitam de qualificação e aprimoramento constantes.

A matemática é considerada uma disciplina de extrema importância, devido a sua utilidade no dia a dia. Ela está presente em todas as profissões e em todas as áreas da educação, proporcionando conclusões através de suas respostas ou deduções de uma possível solução para tal problema.

Segundo Souza (2001), o ensino da Matemática é primordial na formação do ser humano e o currículo escolar deve contribuir com essa formação. Portanto, o ensino da matemática é indispensável para que esta formação seja completa: “O ensino de Matemática é importante também pelos elementos enriquecedores do pensamento matemático na formação intelectual do aluno, seja pela exatidão do pensamento lógico-demonstrativo que ela exhibe, seja pelo exercício criativo da intuição, da imaginação e dos raciocínios indutivos e dedutivos.” (SOUZA, 2001, p. 27)

Sendo a matemática indispensável na formação humana do aluno, desenvolvendo o poder de raciocínio e dando uma visão determinante das situações que os mesmos lidam diariamente, é pertinente concluir que a matemática também exerce igual importância na formação profissional do aluno. Nesse mesmo sentido, a metodologia prática tem sua devida importância ao preparar o aluno para o mundo do trabalho e para constituir um cidadão crítico capaz de intervir positivamente na sociedade na qual interage.

Compreender essa interação significa reavaliar mesmo as concepções que se tem de professor, de escola e de educação. Para Pretto, é necessário ressignificar o espaço escolar, entendendo-o como “um espaço aberto de interações não lineares” (PRETTO, 2001, p. 44). Analisando este conceito mais profundamente, é possível entender que a necessidade de novos métodos de aprendizagem é urgente, pois a interação desejada entre todos os envolvidos será efetuada diante de novas realidade educacionais.

A metodologia prática é um ótimo exemplo de interação, aprendizagem e aceitação. Interação quando leva a mensagem do professor ao aluno com clareza e objetividade, aprendizagem quando permite que o aluno assimile o conteúdo proposto e aceitação porque é um recurso que permite ao aluno perceber o conteúdo em situações do cotidiano próximas a ele, além de afastar temores e dogmas sobre a complexidade da matéria. Este trabalho trata de “Matrizes na Educação de Jovens e Adultos” e só a menção ao tópico já era motivo de debandada, pânico e situações pré-concebidas, “Não vou conseguir”, “É muito complicado” etc.

O momento atual se anuncia, então, como singular: de um lado as exigências de uma sociedade crescentemente pujante, ansiosa por conhecimento. Entretanto; do outro lado, as limitações de um sistema escolar que implica a necessidade de se repensar a própria escola, o professor e as fronteiras do espaço escolar, bem como a novidade que ainda representa o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). No meio deste cenário a metodologia prática possibilita uma aprendizagem que independe de grandes recursos e se caracteriza pela interação e proximidade com situações vivenciadas pelos alunos.

Aglutinando-se a gama inicial de argumentos tem-se um trunfo decisivo. Pode-se contar com o apreço dos jovens e adultos pela simplificação dos meios de aprendizagem. Quase que na totalidade, todos tem alguma experiência com “situações problemas” dignas de abordagem para o tema “Matrizes”, o que leva o assunto a um patamar de interesse do aluno. Motivados pelo interesse, os alunos podem auxiliar o professor a explorar inúmeros cenários e avançar no estudo desta matéria específica. Essa sintonia professor-aluno se transforma em uma ferramenta poderosa nesse novo processo de aprendizagem.

Conclusivamente, a utilização e desenvolvimento de ferramentas que se utilizem da metodologia prática pode facilitar a aprendizagem de jovens e adultos que têm maior dificuldade em absorver o conhecimento técnico da disciplina. Essa metodologia tornará esse conhecimento matemático mais acessível ao aluno, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional.

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1) MATEMÁTICA ENTRE OS POVOS

Através de estudos e pesquisa cientificamente comprovados com os matemáticos de época, foi encontrada uma tabela de argila conhecida como “PLIMPTON 322” criada numa região Babilônica no ano de 1900 a.C. (ROBSON, 2002) e que teve um papel fundamental para o descobrimento da matemática por possuir uma característica de anotações e registro em textos escritos em Arcaico, sempre com uma introdução de raciocínio dedutivo sobre os assuntos desejados.

Dentre as civilizações antigas, com os Gregos e Romanos percebeu-se uma grande influência para o descobrimento matemático, com uma descrição com pequenos cálculos de grandezas proporcionais, mas ainda sem nenhuma escrita de somatória das regras mencionada ainda na história (EVES, 2004).

A partir do século XIII, a presença dos Árabes na idade média teve significativa importância para o descobrimento científico no pensamento matemático sobre a questão dos conceitos de números envolvendo grandezas (EVES, 2004). Já era possível concretizar e realizar cálculos relacionados a atuação das grandezas proporcionais e com um conteúdo didático.

Dentre os grandes sábios árabes, destaque para o matemático conhecido como “Al-Khwarizmi” (origem da palavra “algarismo”), considerado o Pai da Álgebra (GANDZ, 1926). Ele foi responsável pela criação das primeiras aritméticas, que tinham como função realizar cálculos com aplicação de números e algarismos hindus para que suas mercadorias expostas no comércio fossem vendidas, mas sem tomar prejuízo.

Após vários matemáticos contribuírem para formação de cálculos de grandezas proporcionais, os chineses, com suas dinastias por volta de 1.500 a.C., fizeram cálculos com auxílio de osso de animais mortos e através de adivinhações desenvolveram um método conhecido como “Álgebra” (EVES, 2004). A partir desse período os matemáticos chineses começaram fazer anotações e escritas em livros com uma simbologia que chegavam num denominador final.

Vestígios dessa técnica puderam ser encontrados no papiro de “Rhind”, de aproximadamente 1650 a.C., encontrado no Egito, e que atravessaram gerações até chegarem aos livros didáticos modernos. EVES (2004) conta que muitos dos problemas encontrados no papiro de Rhind exigiam apenas uma equação linear simples para sua resolução.

Se hoje existem as matrizes e determinantes como ferramentas para resolução de sistemas de equações, sinais práticos dessa utilização podem ser encontrados em registros de antigas civilizações. A resolução simultânea de equações, ainda que com diferentes graus de complexidade, era bem conhecida de povos da Antiguidade, como os babilônios. EVES (2004) conta que problemas envolvendo equações simultâneas foram encontradas em tabuletas datadas de cerca de 1600 AC.

Fiéis às raízes geométricas de sua álgebra, os babilônios usavam palavras no lugar de nossos símbolos modernos: comprimento (para x), largura (y) e área (xy). Quando necessário, uma terceira incógnita, profundidade (z), era adicionada, para que obtivessem o produto “ xyz ” (volume).

Já MARTZLOFF (1987) encontra nos escritos da China antiga um surpreendente algoritmo para resolução simultânea de equações. Conhecido como “Método Fangcheng”, este algoritmo toma um capítulo inteiro do livro *Jiuzhang Suanshu* (“Nove capítulos da arte matemática”). Este livro é um dos principais registros históricos de como os chineses da Antiguidade praticavam a matemática e julga-se ter sido escrito entre 208 AC e 8 DC.

Martzloff explica que o termo “Fangcheng” não tem tradução precisa: desde o século XIX, a palavra é entendida como “equação”; em geral, contudo, “fang” significa “quadrado”, e as técnicas Fangcheng teriam esse nome por exigirem o arranjo de números na forma de um quadrado (ou retângulo, já que “fang” quer dizer tanto “quadrado” como “retângulo”).

Não existe a pretensão de se aprofundar nos preceitos estritamente técnicos de cada método usado pelos diferentes povos em suas respectivas épocas. Apenas pretende-se demonstrar que o conceito matemático de matriz pode ser muito mais antigo do que se percebe. Não obstante, seria imperdoável deixar de mencionar o trabalho de grandes matemáticos, tais como LEIBNIZ (1646-1716) e a “Teoria dos Determinantes”. CRAMER (1707-1783) e a solução de sistemas lineares com a “Regra de Cramer”, BÉZOUT (1730-1783) e sua “Teoria

Geral das Equações Algébricas, VANDERMONDE (1735-1796) o primeiro a abordar a Teoria dos Determinantes independente dos sistemas lineares, LAGRANGE (1736-1813) e o “Teorema do Valor Médio”, LAPLACE (1749-1827) e a “Equação de Laplace”, além da sua “Mecânica Celeste”, GAUSS (1777-1855) entre tantas descobertas criou o “Método dos Mínimos Quadrados”, CAUCHY (1789-1857) criou o termo conhecido como “Determinante” e JORDAN (1842-1899) que aperfeiçoou o algoritmo de Gauss, dando origem ao “Algoritmo de Eliminação Gauss-Jordan”. Foi através dos estudos e análises de todos eles que a Matriz, como é conhecida hoje, teve seus primórdios. Cada um deles se baseou nas teorias e conhecimentos de seus antecessores e/ou contemporâneos para desenvolver seus estudos e formular suas próprias teorias. Seus esforços para justificarem suas respectivas teorias foram fundamentais para consolidar a análise de sistemas, álgebra linear, notações e equações que futuramente serviriam de base para os termos “Determinante” e, posteriormente, “Matriz”.

Retornando a um passado mais recente, o conceito definitivo de Matriz tem aproximadamente 150 anos. O termo matriz, tal como se conhece hoje, foi introduzido pelo matemático inglês James Joseph SYLVESTER (1814 – 1897) no século XIX. Durante essa época, Arthur CAYLEY (1821 – 1895), desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da teoria das matrizes. Cayley aprofundou os estudos das tabelas numéricas e foi um dos primeiros a estudar e aplicar as matrizes em estruturas algébricas. Isso permitiu um grande desenvolvimento da matemática. Também contribuíram para o desenvolvimento da teoria das matrizes: William R. HAMILTON (1805-1865) com sua “Teoria dos Quaternions”, Hermann G. GRASSMANN (1809-1877) com seus estudos sobre “Álgebra Linear e Espaço Vetorial”, Ferdinand G. FROBENIUS (1849-1917) e sua contribuição com a “Teoria de Grupos”, entre outros.

2.2) A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)

A Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC, é um documento criado para conduzir o ensino das escolas brasileiras, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Ao contrário do que muitos acreditam, a BNCC não é um currículo pronto, com normativas exclusivas. Ela serve como uma orientação aos objetivos de aprendizagem de cada etapa da formação escolar, sem ignorar as particularidades de cada escola no que diz respeito à metodologia e aos aspectos sociais e regionais. Ou seja, cada instituição tem (ou terá) a liberdade de construir o seu currículo, utilizando as estratégias que julgam mais adequadas em seu projeto político pedagógico, desde que estejam sintonizados com a BNCC.

O documento foi criado para que todas as escolas tenham um padrão mínimo de instrução, e o esperado é que essa padronização aumente a qualidade do ensino no país, especialmente na esfera pública. A cronologia básica do processo aconteceu basicamente em 5 etapas:

- a) A BNCC faz parte do Plano Nacional da Educação, previsto na Constituição Federal de 1988. A primeira versão foi redigida em 2014;
- b) O documento foi aberto para consulta pública em 2015, permitindo que a sociedade pudesse contribuir com suas opiniões. 45 mil escolas colaboraram nesse processo, levando à segunda versão;
- c) Em 2016, essa segunda versão viajou por todos os estados do país, sendo debatida em seminários;
- d) A terceira versão veio em 2017, junto a um novo ciclo de debates;
- e) A Base Nacional Comum Curricular foi homologada pelo MEC em dezembro de 2017;

O Ministério da Educação foi o responsável por convocar pesquisadores, formadores de professores e representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Esses profissionais envolvidos foram os responsáveis pela organização dos seminários que debateram sobre as obrigatoriedades do currículo.

Com isso, a BNCC cumpre a “meta 7” do Plano Nacional da Educação (PNE), que busca potencializar a qualidade da Educação Básica, impulsionar o fluxo escolar e desenvolver a aprendizagem. Com sua implementação, haverá uma movimentação do sistema educacional no Brasil, já que os professores e a coordenação pedagógica terão que se adequar às especificidades do documento.

Atualmente, os currículos e os projetos pedagógicos seguem os Parâmetros Curriculares Nacionais, que também direcionam a aprendizagem nas escolas. Contudo, diferente da BNCC, o documento atual não é obrigatório. Não existem obrigações sobre como ensinar, mas sim sobre “o que” ensinar de maneira clara e objetiva. Os educadores deverão cumprir essas normativas em 60% de sua grade curricular. Os pais ou responsáveis que desejarem trocar as crianças de escola não precisarão se preocupar com as diferenças curriculares. Por exemplo, supondo que o aluno faz o 1º ano do Ensino Fundamental em um colégio X, não estará atrasado ou adiantado em relação ao conteúdo se cursar no 2º ano do colégio Y.

Como já foi citado, a Base Nacional Comum Curricular não invalida o que é definido até hoje pelos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN), ela funciona como um complemento que abrange de maneira aprofundada os objetivos a serem atingidos pelas instituições em cada etapa de formação.

Na prática, as escolas não terão, necessariamente, que modificar toda a estrutura de ensino oferecido. As instituições, públicas e particulares, devem garantir que os alunos desenvolvam as competências e habilidades estabelecidas no documento. Entre algumas podemos citar: o conteúdo ministrado na disciplina de história deverá obedecer à ordem cronológica; a alfabetização plena deve acontecer até o 2º ano do Ensino Fundamental; o Inglês torna-se a língua estrangeira obrigatória a partir do 6º ano; língua portuguesa, artes, matemática, geografia, história, ciências e educação física são disciplinas obrigatórias a partir do 1º ano do Ensino Fundamental.

Outro aspecto importante envolve as editoras de livros de escolas públicas e particulares. Elas não estão isentas das mudanças. Essas empresas terão que adequar todo o seu material para que cumpram as exigências da BNCC. Além disso, os professores terão que

investir em especializações e formação continuada, para poder ensinar os componentes específicos.

As escolas têm o dever de implementar a Base Nacional Comum Curricular, além de fornecer apoio total e condições para que os professores realizem os cursos necessários e, assim, tenham pleno conhecimento para cumprir as novas exigências educacionais brasileiras.

2.3) A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Ainda que no início da terceira década do século XXI, por maior despautério que se apresente, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil é tratada com descaso e relegada a sabe-se lá qual plano (se é que existe algum). É um infeliz caso de “nem dentro, nem fora”. Nem está incluída completamente na Base Nacional Comum Curricular, nem está completamente de fora. Está situada num limbo conveniente para a maioria dos governos e não é de hoje que se encontra assim. Após quase 3 décadas de governos ditos “sociais” pouco se evoluiu. Agora entregue a sabe-se lá do que pode se chamar o atual governo, a situação não é das melhores e o futuro parece sombrio.

As principais características das ações do governo em relação à Educação de Jovens e Adultos no século XX foram de políticas assistencialistas, populistas e compensatórias. A Educação de Jovens e Adultos no Brasil começou com os Jesuítas na época do Brasil colônia, através da catequização das nações indígenas. A Educação dada pelos jesuítas tinha preocupação com os ofícios necessários ao funcionamento da economia colonial, constando de trabalhos manuais, ensino agrícola e, muito raramente, leitura e escrita. No Período Imperial (1822 a 1889), a partir do decreto n. 7.031 de 6 de setembro de 1878 foram criados cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas públicas de educação elementar, para o sexo masculino, no município da corte. Foi somente a partir da década de 1940, que a Educação de Jovens e Adultos, começou a se delinear e se constituir como política educacional.

Na constituição Federal no seu art. 208 - a Educação de Jovens e Adultos tem a primeira referência à garantia de ensino público fundamental obrigatório, inclusive “para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. “Art. 208- O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de”: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurado, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (...) § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

A partir do desenvolvimento do conceito (direito público subjetivo), passou-se a reconhecer situações jurídicas em que o Poder Público tem o dever de dar, fazer ou não fazer algo em benefício de um particular. “Como todo direito cujo objeto é uma prestação de outrem, ele supõe um comportamento ativo ou omissivo por parte do devedor”. (DUARTE, 2004, Direito Público Subjetivo e Políticas Educacionais)

Em 1990 aconteceu o “Ano Internacional da Alfabetização”. Uma conquista importante para a Educação de Jovens e Adultos em 1990 foi a Resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE) nº. 075/90, que garantia aos alunos ingressarem no ensino fundamental, através dos exames de classificação, eliminando a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de escolaridade anterior para a matrícula na rede pública.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) em relação à Educação de Jovens e Adultos, nos artigos 37 e 38 estão elencados: “oportunidades educacionais apropriadas”, segundo as características do aluno; mero estímulo genérico, pelo Poder Público, a ações que mantenham o trabalhador na escola; exames (supletivos e de aferição de conhecimentos e habilidades informais). Mas quais são as oportunidades educacionais adequadas, se a grande maioria dos alunos do EJA deixou justamente os estudos por não ter na escola a condição de contribuir e/ou colaborar com os afazeres e deveres da casa, trabalho, sociedade, etc?

As Diretrizes Curriculares Nacionais abrangem os processos formativos da Educação de Jovens e Adultos como uma das modalidades da Educação Básica nas etapas dos ensinos fundamental e médio, nos termos da LDBEN 9394/96. A identidade própria da Educação de Jovens e Adultos (modalidade da Educação Básica) considerará entre outras: as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias desse alunado.

A partir do ano de 2003, foram criados alguns programas denominados como programas emergenciais, dentre eles o Programa Brasil Alfabetizado, lançado nesse mesmo ano por meio da Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo (CORTE, 2016).

Criou-se, em julho de 2004, no Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD, uma secretaria específica à EJA, na qual são elaboradas estruturas específicas para essa modalidade de ensino que deveriam ser desenvolvidas junto às Secretarias Estaduais e Municipais de todo o país.

Em 2005, surgiu o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) (CORTE, 2016).

Com a aprovação do Fundo de Financiamento da Educação Básica – FUNDEB, em 2007, caracterizou um marco na institucionalização da EJA, uma vez que contribuiu para a inclusão desta modalidade na política de financiamento da educação, tendo uma garantia de recursos para Municípios e Estados que mantivessem ou ampliassem a oferta da EJA, o que não ocorria, anteriormente, com o FUNDEF, uma vez que a Emenda Constitucional nº 14/1996 que o instituiu suprimiu das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988 o artigo que responsabilizava o governo por erradicar o analfabetismo e universalizar o Ensino Fundamental no prazo de dez anos. Contribuindo não apenas para o descaso com essa modalidade de ensino, mas também para o retrocesso das políticas (CORTE, 2016).

O Brasil do século XXI está integrado cultural, tecnológica e economicamente, mas comporta dentro de si realidades tão desiguais que fazem com que as possibilidades e os desafios da educação permanente também estejam colocados para extensas parcelas de nossa população. O desafio maior, entretanto, será encontrar os caminhos para fazer convergir as metodologias e práticas da educação continuada em favor da superação de problemas do século XIX, como a universalização da alfabetização. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.128).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda é vista por muitos como uma forma de alfabetizar quem não teve oportunidade de estudar na infância ou aqueles que, por algum motivo, tiveram de abandonar a escola durante o período de escolarização. Mas, felizmente, este conceito vem mudando cada vez mais. Este é um grande desafio da EJA: além de incluir o aluno e ampliar os seus conhecimentos. É possibilitar a inclusão, ainda que tardia, a todas as modalidades de cultura, pois a aprendizagem não é feita somente na infância, mas em todas as fases da vida.

Dentre as Políticas públicas mais conhecidas em curso que estão voltadas à Educação de Jovens e Adultos no Brasil cita-se: Brasil Alfabetizado, Pró-Jovem, PROEJA, Fazendo Escola, FUNDEB, além do exame do ENCCEJA.

3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS

Materiais bibliográficos foram utilizados como fonte principal, bem como artigos e notas da internet conforme citados em referências. O grupo, em comum acordo, adotou tais pesquisas por terem maior amplitude do assunto e serem mais confiáveis essas fontes empregadas no Projeto Integrador.

Diante da epidemia de Covid-19 o grupo optou por “lives” quinzenais para interação, distribuição de tarefas e análise dos dados. Na “live” inicial o grupo decidiu sobre o local para realização do Projeto Integrador. Foi escolhida a Escola Estadual Arthur Chagas Jr.

No segundo encontro o grupo idealizou uma entrevista com professor, com base em dois membros do grupo que tem experiência com ensino no EJA, efetuando algumas perguntas sobre as facilidades/dificuldades que os alunos têm sobre o assunto (Anexo I). Da mesma forma, foi idealizada uma conversa com alguns alunos (Anexo II). Os demais encontros envolveram as definições de tarefas e estabelecimento de prazos para que o Projeto Integrador pudesse atender as exigências da UNIVESP. Os componentes também interagiram por WhatsApp e email para troca de arquivos e orientações complementares. Todas as “lives” do grupo foram registradas (“print”) fotograficamente (Anexos III e IV), além de também existir o registro do local escolhido (Anexo V) e das salas de aula onde seriam feitas as entrevistas (Anexo VI).

Diante do tema “Matrizes”, ao serem questionados, os professores do grupo foram unânimes em afirmar que os alunos têm dificuldades de, não só compreender como também, realizar os cálculos no que se refere a esse tema. Quando tocado no assunto Matrizes, a principal dificuldade seria em visualizar o conceito e suas regras, além de questionarem sua aplicação. Também, quando proposta a resolução de alguns problemas sobre esse tema, os alunos se sentiram inseguros nas suas afirmações. Quando consultados, os professores do grupo são favoráveis a utilização de um método diferente do tradicional. Envolver teoria e resolução de exercícios práticos do dia a dia certamente facilitaria muito o aprendizado.

É sabido que a matemática, especificamente a álgebra, fica desmotivante quando tratada somente através de fórmulas para decorar. Obstáculo ainda maior quando se trata de Matrizes. Foi então que se partiu para a atividade prática, proposição do Projeto Integrador, de maneira que todos alunos da EJA pudessem interagir no processo de construção da

problemática. Buscou-se teorizar o tema escolhido para, em seguida, introduzir toda a logística atribuída à parte prática.

Iniciar-se-á com um conceito básico de Matrizes. Nada muito complexo, nem muito assustador, pois, deseja-se reter a atenção dos alunos. A apresentação inicial é importante, mas a execução dos exercícios será o trunfo para superar as dificuldades. A seguir, o conceito de Matriz:

A matriz é frequentemente utilizada para a organização de dados tabulares a fim de facilitar a resolução de problemas. As informações das matrizes, sejam estas numéricas ou não, são dispostas organizadamente em linhas e colunas. O conjunto das matrizes munido das operações de adição, subtração e multiplicação e de características, como elemento neutro e inverso, forma uma estrutura matemática que possibilita sua aplicação em diversos campos dessa grande área do conhecimento

Geralmente as tabelas “m x n” (“m por n”) são definidas de matrizes. Cada elemento é determinado por “ij”, no qual o “i” corresponde a posição do número na linha e “j” a posição na coluna. As colunas são organizadas de cima para baixo, e as linhas da esquerda para a direita. Na imagem a seguir (fig. 1), o “a_{1,1}” encontra-se na primeira linha e segunda coluna, o “a_{2,1}” na segunda linha e primeira coluna, o “a_{2,n}” na segunda linha e coluna n, e assim por diante.

Fig. 1 – Estrutura da Matriz

Fonte: Educa Mais Brasil

Algumas regrinhas são necessárias na descrição da Matriz, naquilo que é chamado de “notação” da Matriz:

- Matrizes devem ser escritas com parênteses ou colchetes à esquerda e à direita, sendo as duas maneiras equivalentes;
- Uma matriz é indicada por uma letra maiúscula (“A”, “B”, “C”, etc);
- Seus elementos são indicados usando a mesma letra, porém minúscula, com a linha e coluna usados como índice, nesta ordem (“a_{1,1}”, “b_{1,2}”, “c_{3,3}”, etc).

A “Ordem” de uma matriz refere-se ao seu número de linhas e colunas. É apresentada na notação “m×n”, onde “m” é o número de linhas e “n” o de colunas. Lê-se “m por n”. Por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3 possui três linhas e três colunas e está representada na figura a seguir (Fig. 2).

Fig. 2 – Matriz de Ordem 3x3

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Fonte: Educa Mais Brasil

Neste trabalho o tema central é “Como motivar o ensino de matrizes na EJA?”. Para isso foi abordado uma metodologia prática. Buscou-se responder através de problematização que faz parte da realidade dos alunos ou situações do cotidiano. O que foi ilustrado nas situações a seguir.

1ª SITUAÇÃO / PROBLEMA

Para soma de matrizes pode-se pedir para alunos do 3º bimestre que façam 2 tabelas, nas quais podem inserir nelas as notas do 1º e 2º bimestres, obtidas por eles, das disciplinas Português, Matemática e Biologia, como no exemplo:

Tabela 1 – Notas do 1º Bimestre

Alunos	Português	Matemática	Biologia
Ana	8	7	10
Beatriz	6	9	5
Alda	9	6	7

Tabela 2 – Notas do 2º bimestre.

Alunos	Português	Matemática	Biologia
Ana	6	8	9
Beatriz	4	10	7
Alda	3	9	8

Problemas:

1) Represente as matrizes e defina a ordem.

Representação da tabela 1, Matriz A.

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 10 \\ 6 & 9 & 5 \\ 9 & 6 & 7 \end{pmatrix} (3 \times 3)$$

Ordem Matriz A: 3x3

Representação da tabela 2, Matriz B.

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 9 \\ 4 & 10 & 7 \\ 3 & 9 & 8 \end{pmatrix} (3 \times 3)$$

Ordem Matriz B: 3x3

2) Informe as notas de Português nos 2 bimestres e a ordem da matriz.

Solução: Basta efetuar a soma dos dois bimestres nas respectivas posições.

$$A_{11} + B_{11}$$

$$A_{12} + B_{12}$$

$$A_{13} + B_{13}$$

O resultado é a Matriz "C". Então,

$$C = \begin{pmatrix} 8 + 6 \\ 6 + 4 \\ 9 + 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 14 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix} (3 \times 1) \quad \text{Matriz C: } 3 \times 1$$

3) Idem para Matemática e Biologia

$$D = \begin{pmatrix} 7 + 8 & 10 + 9 \\ 9 + 10 & 5 + 7 \\ 6 + 9 & 7 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 19 \\ 19 & 12 \\ 15 & 15 \end{pmatrix} (3 \times 2) \quad \text{Matriz D: } 3 \times 2$$

4) Agora informar a soma das notas das disciplinas nos 2 bimestres.

A solução é somar as matrizes “A” e “B”, criando a matriz “E”:

$$E = \begin{pmatrix} 8+6 & 7+8 & 10+9 \\ 6+4 & 9+10 & 5+7 \\ 9+3 & 6+9 & 7+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 15 & 19 \\ 10 & 19 & 12 \\ 12 & 15 & 15 \end{pmatrix} (3 \times 3) \quad \text{Matriz E: } 3 \times 3$$

2ª SITUAÇÃO / PROBLEMA

Um Engenheiro contratou profissionais da construção civil, constantes na tabela 1, para executar uma obra, o qual ocorrerá em 3 etapas. Os valores acertados serão pagos ao término de cada etapa a saber:

Tabela 1 – Pagamento ao final de cada etapa, em reais.

Etapa	Pedreiro	Ajudante	Eletricista
1ª	1800	900	1700
2ª	1900	1200	1950
3ª	2100	1400	2200

Sabe-se que a obra está com o cronograma atrasado. Por isso, o Engenheiro propôs, como motivação, um bônus em cada etapa desde que não haja faltas ao trabalho, conforme segue:

Etapa 1 - terá bônus de 3%;

Etapa 2 – terá bônus de 4%;

Etapa 3 – terá bônus de 6%.

Problemas

1) Represente os valores em forma de matriz e escreva a ordem.

$$A = \begin{pmatrix} 1800 & 900 & 1700 \\ 1900 & 1200 & 1950 \\ 2100 & 1400 & 2200 \end{pmatrix} (3 \times 3) \quad B = \begin{pmatrix} 3\% \\ 4\% \\ 6\% \end{pmatrix} (3 \times 1)$$

Matriz A: 3x3

Matriz B: 3x1

2) Calcule a matriz e ache o bônus de cada um nas 3 etapas, considerando que não houve faltas.

Solução: Os alunos utilizarão os conceitos de porcentagem e multiplicação de matriz, contextualizando os conteúdos, multiplicando as matrizes “A” e “B”, criando uma matriz “C”.

Matriz C = Matriz A x Matriz B

$$C = \begin{pmatrix} 1800 & 900 & 1700 \\ 1900 & 1200 & 1950 \\ 2100 & 1400 & 2200 \end{pmatrix} (3 \times 3) \quad \times \quad \begin{pmatrix} 3\% \\ 4\% \\ 6\% \end{pmatrix} (3 \times 1)$$

Resultado:

$$C = \begin{pmatrix} 54 & 27 & 51 \\ 76 & 48 & 78 \\ 126 & 84 & 132 \end{pmatrix} (3 \times 3)$$

3) Quanto o Engenheiro pagará de bônus em cada etapa?

Solução:

Na 1ª etapa pagará $54 + 27 + 51 = 132$ reais

Na 2ª etapa pagará $76 + 48 + 78 = 202$ reais

Na 3ª etapa pagará $126 + 84 + 132 = 342$ reais

4) Considerando que ninguém faltará nas 3 etapas da obra, quais serão, então o salário deles?

Solução: Somar as matrizes “A” e “C”, criando a matriz “D” ($D = A + C$)

$$D = \begin{pmatrix} 1800 & 900 & 1700 \\ 1900 & 1200 & 1950 \\ 2100 & 1400 & 2200 \end{pmatrix} (3 \times 3) \quad + \quad \begin{pmatrix} 54 & 27 & 51 \\ 76 & 48 & 78 \\ 126 & 84 & 132 \end{pmatrix} (3 \times 3)$$

$$D = \begin{pmatrix} 1854 & 927 & 1751 \\ 1976 & 1248 & 2028 \\ 2226 & 1484 & 2332 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1^{\text{a}} \text{ etapa} \\ 2^{\text{a}} \text{ etapa} \\ 3^{\text{a}} \text{ etapa} \end{matrix}$$

5) Localize na matriz D a posição do maior e menor salário.

Solução: O maior salário está na posição D33 (3ª linha e 3ª coluna) = R\$ 2.332,00

O menor está na posição D12 (1ª linha e 2ª coluna) = R\$ 927,00.

Em observância a proposta, objetivou-se expor algumas situações práticas que envolvessem cálculos de situações comuns e corriqueiras. Desta forma, pretendeu-se demonstrar uma maneira em que eles aprendessem praticando, além de imaginarem diferentes situações ocorrentes no cotidiano.

É claro que alguns casos demandam menos ou mais tempo, mas procurou-se arredondar os números, pois o mais importante é a compreensão e o desenvolvimento das habilidades relativas ao tema. Os alunos participam e anotam cada passo do trabalho como: a construção da Matriz, os cálculos envolvidos nas diferentes operações entre elas (soma, subtração, multiplicação), o raciocínio necessário para se chegar à solução, além de desenvolverem a percepção e similaridade com situações semelhantes.

Pretende-se que essa problemática desperte neles reflexão e participação em grupo, associando a teoria à prática, havendo espontaneamente o desenvolvimento da atividade; deixando implícito, a noção do aspecto criativo, aprendendo que nenhuma pessoa nasce com esse dom. É preciso dentro de uma determinada ação, pensar e arranjar maneiras de realização.

Os exercícios foram o ponto de partida para mostrar uma situação mais ampla e ocorrente dos diversos cálculos envolvendo Matriz. Graças a convicção na metodologia prática acredita-se que, apesar da aparente complexidade inicial em meio a apresentação teórica e todos os conceitos de notação, a formulação de novos exemplos só reforçará o quão ao alcance de todos se encontra este abrangente tema.

4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS

Para análise da devolutiva das entrevistas que seriam feitas com alunos e professores, foram realizadas reuniões (“lives”) para o desenvolvimento do Projeto Integrador.

Reforçando o que já foi citado anteriormente, os professores disseram que o assunto não é tão complexo, apenas impactante na apresentação. Entretanto, com o auxílio da metodologia prática, independente do uso de tecnologias de informação, é possível fazer as aulas mais atraentes e proporcionar maior facilidade na mediação do aprendizado.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) possuem um aspecto acadêmico diferenciado em muitos aspectos. São muitas histórias de superação, retorno, abandonos e a busca pela conclusão dos estudos. Caso o professor não torne a aula atraente e empática para todos, a possibilidade de evasão é real. A metodologia prática voltada para o ensino de matrizes pode contribuir para essa empatia e interesse do aluno, além de auxiliar o professor a se reinventar diante de um conteúdo estigmatizado e aparentemente cansativo.

Espera-se que o trabalho desenvolvido com essa metodologia se mostre eficaz, permitindo que muitos alunos realizem operações matemáticas, outrora consideradas complexas, com mais habilidade e segurança. Partindo dessa premissa, consideramos a proposta satisfatória no sentido de colaborar com a melhoria na qualidade do ensino e na evolução da aprendizagem dos educandos em dificuldade de compreensão da disciplina.

Acredita-se, ainda, que o comportamento do educando pode ser melhorado com essa experiência trazendo motivação para estudar e compreender a matéria. Também é esperado que ocorra um desejável nível de interação, pois os alunos tendem a compartilhar suas experiências com a nova maneira de aprender e estudar, seja por contato direto ou também através de interações digitais, servindo como um agente multiplicador da matéria.

Também é evidente reforçar que o papel da escola nesse processo é importante, senão fundamental, haja vista a necessidade de interação entre alunos e professores, mas também entre professores e a escola, procurando participarem mutuamente dos avanços obtidos.

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde os tempos da Escola Nova, novos métodos foram introduzidos visando melhorar a qualidade do ensino e a Educação de Jovens e Adultos não é exceção. A matéria Matemática causa pavor em algumas pessoas de tal maneira que chega a criar um bloqueio e a possibilidade de apresentar a matéria com um toque de leveza já é um agradável ponto de partida.

O Projeto Integrador deste semestre direciona como públicos-alvo jovens e adultos do Ensino Médio, através da modalidade da EJA. A escolha do local foi aleatória, sem nenhum critério de pesquisa específico, apenas baseado na experiência de componentes do grupo que já atuaram no local e o descreveram como um dos principais redutos de dificuldade de aprendizagem no geral. Por outro lado, também foi escolhido pela aceitação da Diretoria e do corpo docente, que se mostraram solícitos em ajudar com o Projeto Integrador.

A restrição imposta pela pandemia fez com que o objetivo principal fosse subdividido em dois, levando a busca por Objetivos Gerais e Objetivos Específicos. Na apresentação inicial comentou-se sobre a existência de dois mundos educacionais: o utópico e o real. No mundo utópico todos os envolvidos executavam suas funções sem dificuldade. O professor transmitia na íntegra todo o conteúdo da matéria, mesmo se tratando de Matriz; o aluno conseguia absorver tudo sem maiores dificuldades e a escola, como entidade socioeducativa, oferecia todas as condições para que essa simbiose fosse atingida. Esse era o Objetivo Geral, onde a matéria deveria ser apresentada pelo professor e compreendida pelo aluno, seguindo em frente com os próximos assuntos. Como já foi citado, um cenário utópico.

Voltando ao mundo real, várias são as limitações e a realidade educacional mostra as desigualdades e problemas existentes em sala de aula. Os objetivos específicos focaram neste mundo real, com suas desigualdades e nuances educacionais nem sempre tão sutis. Entender o perfil dos alunos foi essencial para descobrir quais motivos os trouxeram de volta aos estudos. Apropriar-se deste conhecimento foi necessário para encontrar maneiras de fornecer os estímulos de aprendizagem adequados. Perceber a necessidade do professor também foi premissa básica neste projeto. Sem compreender as dificuldades encontradas por ele, não seria possível contribuir propositivamente. Os objetivos específicos neste sentido foram, inexoravelmente, pensados pela visão do professor, por sua experiência em lidar com um tema que causa desconforto e até desânimo aos alunos.

A possibilidade de oferecer ao professor uma metodologia prática, corriqueira, baseada em experiências do dia a dia, foi bem recebida pelos dois lados. Tanto o professor se sente confortável com a abordagem, como o aluno também tem a oportunidade de conhecer o tema com boa dose de leveza, melhorando sua receptividade. Deseja-se, com essa proposta, possibilitar aos alunos atingir um nível de autonomia intelectual que transforme a sua dificuldade com o conteúdo em inserção social, além de reduzir sua dificuldade e proporcionar estímulos para o seu desenvolvimento nesta disciplina.

A atividade prática, com exemplos próximos a realidade do aluno, tornará o conhecimento mais acessível a todos, independente da faixa etária, sendo uma alternativa para metodologia pedagógica convencional, podendo inclusive transformar o aluno em um agente multiplicador, dado seu envolvimento, conhecimento e concordância com a matéria, além da possibilidade de divulgação e interação do conteúdo. Evidentemente é papel do professor direcionar as atividades e, também, disponibilizar o conteúdo para que os alunos comecem o processo de aprendizagem e interação.

Ressalta-se que essa metodologia não se apoia no aspecto “aprovação”, apesar de se tratar de um ciclo fundamental para o aluno que retoma seus estudos. A proposta visa melhorar o rendimento e possibilitar a ele alcançar estágios novos de aprendizagem na matéria, além da já mencionada inclusão social. Não se trata de abandonar a busca pela aprovação tradicional, mas diante do quadro de dificuldade e desânimo, a possibilidade da melhora pode incendiar a pira do desejo pelo conhecimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INFORSATO, E. C.; ROBSON, A. S. A preparação das aulas. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 86-99, v. 9.

ROBSON, A. S.; INFORSATO, E. C. Aula: o ato pedagógico em si. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de Formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 80-85, v. 9.

BRASIL, Ministério da Educação, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, Brasília, 2018

ÁLGEBRA E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE ENSINO A PARTIR DA MATEMÁTICA DO ANTIGO EGITO, por Tiago Bissi, Disponível em https://educimat.ifes.edu.br/images/stories/Publicações/Dissertações/2016_Tiago_Bissi, acesso em 07/05/2020

HISTÓRIA E APLICAÇÕES DAS MATRIZES E DETERMINANTES, por Jefferson Santos, Disponível em <https://www.matematicafacil.com.br/2017/11/historias-aplicacoes-matrizes-determinantes.html>, acesso em 05/05/2020

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA, por Howard Eves, Disponível em <https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Introducao-a-Historia-Da-atematica/31367641.html>, acesso em 28/04/2020

RESOLVENDO PROBLEMAS DE MATRIZES COMO DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO, por Camila Ruiz, Disponível em http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranavai_mat_pdp_camila_ruiz.pdf, acesso em 25/04/2020.

MATRIZES, Disponível em <https://www.todamateria.com.br/matrizes-resumo>, acesso em 25/04/2020.

MATRIZES, Disponível em <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/matrizes>, acesso em 25/04/2020.

PLIMPTON 322, Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322, acesso em 25/04/2020

ELEANOR ROBSON, Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Robson, acesso em 25/04/2020

AL-KHWARIZMI, Disponível em <https://icarabe.org/artigos/os-arabes-e-suas-contribuicoes-para-a-ciencia-e-medicina>, acesso em 25/04/2020

DUARTE, CLARICE SEIXAS, Direito público subjetivo e políticas educacionais. São Paulo Perspec, 2004, vol.18, n.2, pp.113-118, Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392004000200012>, acesso em 28/04/2020

CORTE, LUCIANE CRISTINA, A mudança do perfil do público da EJA: desafios e perspectivas, 2016,. Universidade Nove de Julho, Disponível em. <http://bibliotecatede.uninove.br/handle/tede/1215>, acesso em 28/04/2020

HADDAD, SÉRGIO; DI PIERRO, MARIA CLARA, “Escolarização de Jovens e Adultos” 2000, Disponível em <https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a07.pdf>, acesso em 28/04/2020

ANEXOS

ANEXO I – ENTREVISTA PARA PROFESSOR

TÍTULO: Matrizes

ESCOLA: Escola Estadual Professor Arthur Chagas Jr

NOME DO PROFESSOR (opcional): _____

Educação de Jovens e Adultos

DATA: ___/___/2020

ENTREVISTA

1) O tema "Matrizes" assusta os alunos?

() Sim () Não

2) Qual desses temas os alunos tem mais facilidades?

a) () Expressões Algébricas

b) () Matrizes

c) () Grandezas direta e inversamente proporcionais

d) () Outros Qual? _____

3) Qual sua dificuldade em apresentar para os alunos o tema "Matrizes"?

4) Você costuma passar muito tempo (muitas aulas) nesse tema "Matrizes"?

5) O que facilitaria a condução (ensino) do tema "Matrizes"? Alguma sugestão?

ANEXO II – ENTREVISTA PARA ALUNOS

TÍTULO: Matrizes

ESCOLA: Escola Estadual Professor Arthur Chagas Jr

NOME DO ALUNO (opcional): _____

Educação de Jovens e Adultos

DATA: ___/___/2020

ENTREVISTA

1) Você gosta de matemática?

() Sim () Não

2) Qual o tema que mais tem facilidades?

a) () Expressões Algébricas

b) () Matrizes

c) () Grandezas direta e inversamente proporcionais

d) () Outros

3) Conhece o tema "Matrizes"?

4) Sabe falar sobre esse assunto?

5) Tem dificuldade ou facilidade no tema "Matrizes"?

ANEXO III – REUNIÕES DO GRUPO

ANEXO IV – REUNIÕES DO GRUPO

ANEXO V – LOCAL ESCOLHIDO

ANEXO VI – SALA DE AULA

